

Feliz cumpleaños

Happy birthday

Álvaro Acevedo-Merlano^a

Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia

alvaroacevedomerlano@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0131-0276>

^aProfesor e investigador de la Universidad de la Costa, Colombia. Doctorando en Bioética, magíster en Educación y Cibercultura, magíster en Comunicación y Desarrollo.

Fuimos una promesa
un sueño cargado de esperanza
un todo por cumplir.

¿A dónde fue esa promesa?
esa esperanza
lo que seríamos
lo que esperábamos.

Hoy el sueño inacabado
es una fantasía agonizante
convertida en mercancía
que cultiva en nosotros
un eterno «tal vez»
hiriente hasta los tuétanos.

Sin valor ni propósito
huimos cual cobardes
rompiendo el compromiso
traicionando al infante
que nos mira con desdén
y al que hemos decidido
impunemente ignorar.

